

Different Types of Multiple Style Magic Squares of Order 36

Inder J. Taneja¹

Abstract

*Author worked on different kinds of magic squares. These include **block-wise, bordered, block-bordered** and **block-wise bordered** magic squares. The **block-wise bordered** magic squares are very much similar to **bordered** magic squares, where the numbers are replaced by **blocks** of magic squares. For details refer author's work. It brings multiples blocks of orders 4, 6, 8, 10, 12 and 14. This work brings different types of magic squares of order 36. It is a combination of **block-wise, bordered, block-bordered** and **block-wise bordered** magic squares. For previous works from orders 10 to 26, 28, 30 and 32 refer author's work [32, 33, 34, 35, 36, 37]. Total there are 1949 different types of magic squares of order 36 given in this work. It is revised and extended version of author's previous work with corrections. The previous work was only with 565 magic squares of order 36. This paper is with few examples. The completed **pdf files** are available at author's web-sites [3, 4].*

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012).
Also worked at Delhi University, India (1976-1978).
E-mail: ijjtaneja@gmail.com; **Web-sites:** <http://inderjtaneja.com>;
Twitter: @IJTANEJA; **Instagram:** @crazynumbers.

Contents

1 Introduction	2
2 Magic Squares of Order 36	7
3 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers	49

1 Introduction

The magic sums of order n of consecutive numbers from 1 to n^2 is given by

$$S_{n \times n} := \frac{n \times (1 + n^2)}{2}, n \geq 3. \quad (1)$$

This formula is applied to all order magic squares. Based on this formula we can easily check the possibilities of blocks of equal or unequal sums to construct **block-wise** magic squares. On the other side there are **bordered** magic squares. It is always possible to construct any order **bordered** magic squares, but the **block-wise** magic squares are not possible to construct always, for examples, magic squares of orders 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 23, 26, etc. These are the cases of orders known by **p** and **2p**, where **p** is a **prime number**. These types of orders are constructed as **block-bordered** magic squares. There are four different kinds of magic squares. These four types are **block-wise**, **bordered**, **block-bordered** and **block-wise bordered** magic squares. Below are few details of author's work on these four types:

1. **Block-Wise:** Below are two examples of **block-wise** magic squares of order 12.

98	1	51	72	22	119	78	28	125	140	43	93
3	50	97	118	71	24	124	77	30	45	92	139
49	99	2	23	120	70	29	126	76	91	141	44
131	34	84	87	37	134	57	7	104	113	16	66
36	83	130	133	86	39	103	56	9	18	65	112
82	132	35	38	135	85	8	105	55	64	114	17
67	117	20	5	102	52	47	144	94	73	123	26
21	68	115	100	53	6	142	95	48	27	74	121
116	19	69	54	4	101	96	46	143	122	25	75
88	138	41	32	129	79	14	111	61	58	108	11
42	89	136	127	80	33	109	62	15	12	59	106
137	40	90	81	31	128	63	13	110	107	10	60

7	140	1	142	15	132	9	134	23	124	17	126
2	141	8	139	10	133	16	131	18	125	24	123
144	3	138	5	136	11	130	13	128	19	122	21
137	6	143	4	129	14	135	12	121	22	127	20
31	116	25	118	39	108	33	110	47	100	41	102
26	117	32	115	34	109	40	107	42	101	48	99
120	27	114	29	112	35	106	37	104	43	98	45
113	30	119	28	105	38	111	36	97	46	103	44
55	92	49	94	63	84	57	86	71	76	65	78
50	93	56	91	58	85	64	83	66	77	72	75
96	51	90	53	88	59	82	61	80	67	74	69
89	54	95	52	81	62	87	60	73	70	79	68

More details on **block-wise** magic squares from orders 12 to 45 can be seen in author’s work [5, 6, 7, 8, 10, 11].

2. **Bordered:** The **bordered** magic squares are extensively studied by H. White [1]. These constructions are by use of programming developed by H. White [1]. See below two examples of orders 10 and 12.

91	86	16	84	18	14	4	98	2	92
13	26	20	80	82	69	31	71	25	88
89	23	64	62	35	68	36	38	78	12
11	24	34	49	54	43	56	67	77	90
96	29	40	44	55	50	53	61	72	5
1	79	42	58	45	52	47	59	22	100
93	74	60	51	48	57	46	41	27	8
7	73	63	39	66	33	65	37	28	94
95	76	81	21	19	32	70	30	75	6
9	15	85	17	83	87	97	3	99	10

134	143	3	141	5	1	22	124	20	126	18	133
16	113	108	38	106	40	36	26	120	24	114	129
15	35	48	42	102	104	91	53	93	47	110	130
131	111	45	86	84	57	90	58	60	100	34	14
132	33	46	56	71	76	65	78	89	99	112	13
139	118	51	62	66	77	72	75	83	94	27	6
128	23	101	64	80	67	74	69	81	44	122	17
10	115	96	82	73	70	79	68	63	49	30	135
9	29	95	85	61	88	55	87	59	50	116	136
137	117	98	103	43	41	54	92	52	97	28	8
7	31	37	107	39	105	109	119	25	121	32	138
12	2	142	4	140	144	123	21	125	19	127	11

More details can be seen in author’s work [12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]. Also refer H. Danielsson [2].

3. **Block-Bordered:** The **block-bordered** magic squares are magic squares where we are unable to work with **block-wise** magic squares. These magic squares are of orders **p** or **2p**, where **p** is a prime number. For example, magic squares of orders 10, 11, 13, 14, etc. In this case we write only external border and the inner parts are constructed as **blocks**. See below two examples of orders 10 and 14:

91	86	16	84	18	14	4	98	2	92
13	47	58	19	78	39	66	27	70	88
89	22	75	50	55	30	67	42	63	12
11	82	23	54	43	74	31	62	35	90
96	51	46	79	26	59	38	71	34	5
1	48	57	20	77	40	65	28	69	100
93	21	76	49	56	29	68	41	64	8
7	81	24	53	44	73	32	61	36	94
95	52	45	80	25	60	37	72	33	6
9	15	85	17	83	87	97	3	99	10

14	8	188	10	186	12	196	7	182	16	180	18	178	184
195	33	166	27	168	41	158	35	160	49	150	43	152	2
3	28	167	34	165	36	159	42	157	44	151	50	149	194
193	170	29	164	31	162	37	156	39	154	45	148	47	4
5	163	32	169	30	155	40	161	38	147	48	153	46	192
191	57	142	51	144	65	134	59	136	73	126	67	128	6
177	52	143	58	141	60	135	66	133	68	127	74	125	20
171	146	53	140	55	138	61	132	63	130	69	124	71	26
25	139	56	145	54	131	64	137	62	123	72	129	70	172
173	81	118	75	120	89	110	83	112	97	102	91	104	24
23	76	119	82	117	84	111	90	109	92	103	98	101	174
175	122	77	116	79	114	85	108	87	106	93	100	95	22
21	115	80	121	78	107	88	113	86	99	96	105	94	176
13	189	9	187	11	185	1	190	15	181	17	179	19	183

For more details see authors work [19, 20, 11].

4. **block-wise** and **block-bordered** magic squares are the combinations of the items 1, 2 and 3. Still we can write magic squares as blocks of **bordered** magic squares. See the examples below:

14	8	188	10	186	12	196	7	182	16	180	18	178	184
195	166	164	29	170	30	32	148	146	47	152	48	50	2
3	28	43	156	37	158	169	46	61	138	55	140	151	194
193	34	38	157	44	155	163	52	56	139	62	137	145	4
5	36	160	39	154	41	161	54	142	57	136	59	143	192
191	162	153	42	159	40	35	144	135	60	141	58	53	6
177	165	33	168	27	167	31	147	51	150	45	149	49	20
171	112	110	83	116	84	86	130	128	65	134	66	68	26
25	82	97	102	91	104	115	64	79	120	73	122	133	172
173	88	92	103	98	101	109	70	74	121	80	119	127	24
23	90	106	93	100	95	107	72	124	75	118	77	125	174
175	108	99	96	105	94	89	126	117	78	123	76	71	22
21	111	87	114	81	113	85	129	69	132	63	131	67	176
13	189	9	187	11	185	1	190	15	181	17	179	19	183

8	2	254	256	243	13	245	7	40	34	222	224	211	45	213	39
5	238	236	17	242	18	20	252	37	206	204	49	210	50	52	220
6	16	31	228	25	230	241	251	38	48	63	196	57	198	209	219
11	22	26	229	32	227	235	246	43	54	58	197	64	195	203	214
253	24	232	27	226	29	233	4	221	56	200	59	194	61	201	36
248	234	225	30	231	28	23	9	216	202	193	62	199	60	55	41
247	237	21	240	15	239	19	10	215	205	53	208	47	207	51	42
250	255	3	1	14	244	12	249	218	223	35	33	46	212	44	217
104	98	158	160	147	109	149	103	72	66	190	192	179	77	181	71
101	142	140	113	146	114	116	156	69	174	172	81	178	82	84	188
102	112	127	132	121	134	145	155	70	80	95	164	89	166	177	187
107	118	122	133	128	131	139	150	75	86	90	165	96	163	171	182
157	120	136	123	130	125	137	100	189	88	168	91	162	93	169	68
152	138	129	126	135	124	119	105	184	170	161	94	167	92	87	73
151	141	117	144	111	143	115	106	183	173	85	176	79	175	83	74
154	159	99	97	110	148	108	153	186	191	67	65	78	180	76	185

For more details see the author’s work [22, 23, 24, 25].

- Block-Wise Bordered:** The **block-wise bordered** magic squares are the extension of **bordered** magic squares. In case of **bordered** magic squares, the borders are formed by numbers, while in case of **block-wise bordered**

magic squares the external borders are formed by blocks. This means, when we remove external border, we are always left with magic squares with sequential entries. The same happens with **block-wise bordered** magic squares. In this case, the blocks are multiples of orders 4, 6, 8, etc. Sometimes, we call them as **multiple blocks** magic squares. See below the example of order 20:

7	396	1	398	15	388	9	390	23	380	17	382	31	372	25	374	39	364	33	366
2	397	8	395	10	389	16	387	18	381	24	379	26	373	32	371	34	365	40	363
400	3	394	5	392	11	386	13	384	19	378	21	376	27	370	29	368	35	362	37
393	6	399	4	385	14	391	12	377	22	383	20	369	30	375	28	361	38	367	36
127	276	121	278	135	268	129	270	143	260	137	262	151	252	145	254	47	356	41	358
122	277	128	275	130	269	136	267	138	261	144	259	146	253	152	251	42	357	48	355
280	123	274	125	272	131	266	133	264	139	258	141	256	147	250	149	360	43	354	45
273	126	279	124	265	134	271	132	257	142	263	140	249	150	255	148	353	46	359	44
119	284	113	286	191	212	185	214	199	204	193	206	159	244	153	246	55	348	49	350
114	285	120	283	186	213	192	211	194	205	200	203	154	245	160	243	50	349	56	347
288	115	282	117	216	187	210	189	208	195	202	197	248	155	242	157	352	51	346	53
281	118	287	116	209	190	215	188	201	198	207	196	241	158	247	156	345	54	351	52
111	292	105	294	183	220	177	222	175	228	169	230	167	236	161	238	63	340	57	342
106	293	112	291	178	221	184	219	170	229	176	227	162	237	168	235	58	341	64	339
296	107	290	109	224	179	218	181	232	171	226	173	240	163	234	165	344	59	338	61
289	110	295	108	217	182	223	180	225	174	231	172	233	166	239	164	337	62	343	60
103	300	97	302	95	308	89	310	87	316	81	318	79	324	73	326	71	332	65	334
98	301	104	299	90	309	96	307	82	317	88	315	74	325	80	323	66	333	72	331
304	99	298	101	312	91	306	93	320	83	314	85	328	75	322	77	336	67	330	69
297	102	303	100	305	94	311	92	313	86	319	84	321	78	327	76	329	70	335	68

The author worked in this direction for the **multiple blocks** magic squares of multiples of orders 4, 6, 8, 10, 12 and 14. For more details refer author’s work [26, 27, 28, 29, 30, 31].

This work is a combination of above five items resulting in **different types** of magic squares of order 36. There are total 1949 magic squares of order 36. For previous works from orders 10 to 36 refer author’s recent works [32, 33, 34, 35, 36, 37]. The table below give numbers of magic squares for the orders 10 to 40.

Order of Magic Square	Number of Magic Squares
Order 10	3
Order 12	7
Order 14	8
Order 16	10
Order 18	13
Order 20	17
Order 22	17
Order 24	70
Order 26	70
Order 28	102
Order 30	110
Order 32	324
Order 36	1949
Order 40	3557

This work is a combination of above five items resulting in different types of magic squares of order 36. There are total 1949 magic squares of order 36. Due to high quantity, only few examples are written. The other examples can be seen in two **pdf files** at author's web-sites [3, 4]. The revised version of order 40 is with 3557 images. These are also available as **pdf files** at the same web-sites or refer [37].

2 Magic Squares of Order 36

According to Equation (1), the magic sum of order 36 is given by

$$S_{36 \times 36} := \frac{36 \times (1 + 36^2)}{2} = 23346.$$

We can write, $36 := 2^2 \times 3^2 = 2 \times 2 \times 3 \times 3$. This gives the possibilities of blocks of orders 3, 4, 6, 9 and 12. Let's see the divisions of magic square sum 23346 by 12, 9, 6, 4 and 3:

$$\begin{aligned} (i) \quad & \frac{23346}{12} = 1945.5 \implies \text{unequal blocks of order 3;} \\ (ii) \quad & \frac{23346}{9} = 2594 \implies \text{equal blocks of order 4;} \\ (iii) \quad & \frac{23346}{6} = 3891 \implies \text{equal blocks of order 6;} \\ (iii) \quad & \frac{23346}{4} = 5836.5 \implies \text{unequal blocks of order 9;} \\ (iv) \quad & \frac{23346}{3} = 7782 \implies \text{equal blocks of order 12.} \end{aligned}$$

Below are few examples magic squares of order 36. These are of **block-wise**, **bordered**, **block-bordered** and **mix-types**. Total there are 1949 examples, but due to space, only few examples are written below. The complete **pdf files** can be downloaded at author's web-sites [3, 4].

151.

1150	1159	139	1157	141	137	158	1140	156	1142	154	1149	80	74	1222	1224	1211	85	1213	79	272	266	1030	1032	1019	277	1021	271	304	298	998	1000	987	309	989	303								
152	159	1102	1123	171	1137	1110	194	208	186	1095	1145	77	1206	1204	89	1210	90	92	1220	269	1014	1012	281	1018	282	284	1028	301	982	980	313	986	314	316	996								
151	201	170	195	167	1092	1119	1136	184	1118	1103	1146	78	88	103	1196	97	1198	1209	1219	270	280	295	1004	289	1006	1017	1027	302	312	327	972	321	974	985	995								
1147	1108	1134	181	1089	1125	206	1113	172	160	197	150	83	94	98	1197	104	1195	1203	1214	275	286	290	1005	296	1003	1011	1022	307	318	322	973	328	971	979	990								
1148	1133	1126	168	192	179	175	200	1097	1104	1111	149	1221	96	1200	99	1194	101	1201	76	1029	288	1008	291	1002	293	1009	268	997	320	976	323	970	325	977	300								
1155	196	1109	174	1128	203	1107	162	1135	1091	180	142	1216	1202	1193	102	1199	100	95	81	1024	1010	1001	294	1007	292	287	273	992	978	969	326	975	324	319	305								
1144	177	188	1100	1115	166	1094	1121	193	1132	199	153	1215	1205	93	1208	87	1207	91	82	1023	1013	285	1016	279	1015	283	274	991	981	317	984	311	983	315	306								
146	1112	207	1096	183	178	1131	1105	1120	189	164	1151	1218	1223	75	73	86	1212	84	1217	1026	1031	267	265	278	1020	276	1025	994	999	299	297	310	988	308	993								
145	1090	165	1129	204	1101	198	187	1116	173	1122	1152	231	1068	225	1070	215	1084	209	1086	367	932	361	934	375	924	369	926	336	330	966	968	955	341	957	335								
1153	185	191	202	1130	1114	163	1098	1099	1127	176	144	226	1069	232	1067	210	1085	216	1083	362	933	368	931	370	925	376	923	333	950	948	345	954	346	348	964								
143	1124	1093	1117	1106	190	182	169	161	205	1138	1154	1072	227	1066	229	1088	211	1082	213	936	363	930	365	928	371	922	373	334	344	359	940	353	942	953	963								
148	138	1158	140	1156	1160	1139	157	1141	155	1143	147	1065	230	1071	228	1081	214	1087	212	929	366	935	364	921	374	927	372	339	350	354	941	360	939	947	958								
8	2	1294	1296	1283	13	1285	7	247	1052	241	1054	239	1060	233	1062	223	1076	217	1078	391	908	385	910	383	916	377	918	965	352	944	355	938	357	945	332								
5	1278	1276	17	1282	18	20	1292	242	1053	248	1051	234	1061	240	1059	218	1077	224	1075	386	909	392	907	378	917	384	915	960	946	937	358	943	356	351	337								
6	16	31	1268	25	1270	1281	1291	1056	243	1050	245	1064	235	1058	237	1080	219	1074	221	912	387	906	389	920	379	914	381	959	949	349	952	343	951	347	338								
11	22	26	1269	32	1267	1275	1286	1049	246	1055	244	1057	238	1063	236	1073	222	1079	220	905	390	911	388	913	382	919	380	962	967	331	329	342	956	340	961								
1293	24	1272	27	1266	29	1273	4	263	1036	257	1038	255	1044	249	1046	39	1260	33	1262	47	1252	41	1254	55	1244	49	1246	63	1236	57	1238	71	1228	65	1230								
1288	1274	1265	30	1271	28	23	9	258	1037	264	1035	250	1045	256	1043	34	1261	40	1259	42	1253	48	1251	50	1245	56	1243	58	1237	64	1235	66	1229	72	1227								
1287	1277	21	1280	15	1279	19	10	1040	259	1034	261	1048	251	1042	253	1264	35	1258	37	1256	43	1250	45	1248	51	1242	53	1240	59	1234	61	1232	67	1226	69								
1290	1295	3	1	14	1284	12	1289	1033	262	1039	260	1041	254	1047	252	1257	38	1263	36	1249	46	1255	44	1241	54	1247	52	1233	62	1239	60	1225	70	1231	68								
528	522	774	776	763	533	765	527	559	740	553	742	567	732	561	734	111	1188	105	1190	890	414	884	412	411	887	888	897	882	406	405	893	403	895	401	408								
525	758	756	537	762	538	540	772	554	741	560	739	562	733	568	731	106	1189	112	1187	903	436	430	866	432	864	434	874	429	860	438	858	440	856	862	394								
526	536	551	748	545	750	761	771	744	555	738	557	736	563	730	565	1192	107	1186	109	395	873	449	841	840	833	456	472	450	842	839	834	455	471	424	902								
531	542	546	749	552	747	755	766	737	558	743	556	729	566	735	564	1185	110	1191	108	901	425	824	480	816	481	489	801	823	479	815	482	490	802	872	396								
773	544	752	547	746	549	753	524	583	716	577	718	575	724	569	726	119	1180	113	1182	397	871	800	793	505	512	784	497	799	794	506	511	783	498	426	900								
768	754	745	550	751	548	543	529	578	717	584	715	570	725	576	723	114	1181	120	1179	899	427	520	504	785	792	513	777	519	503	786	791	514	778	870	398								
767	757	541	760	535	759	539	530	720	579	714	581	728	571	722	573	1184	115	1178	117	399	869	473	808	488	809	817	496	474	807	487	810	818	495	428	898								
770	775	523	521	534	764	532	769	713	582	719	580	721	574	727	572	1177	118	1183	116	393	855	825	465	457	464	832	848	826	466	458	463	831	847	442	904								
624	618	678	680	667	629	669	623	592	586	710	712	699	597	701	591	127	1172	121	1174	422	849	451	843	838	835	454	470	452	844	837	836	453	469	448	875								
621	662	660	633	666	634	636	676	589	694	692	601	698	602	604	708	122	1173	128	1171	876	447	822	478	814	483	491	803	821	477	813	484	492	804	850	421								
622	632	647	652	641	654	665	675	590	600	615	684	609	686	697	707	1176	123	1170	125	420	851	798	795	507	510	782	499	797	796	508	509	781	500	446	877								
627	638	642	653	648	651	659	670	595	606	610	685	616	683	691	702	1169	126	1175	124	878	445	518	502	787	790	515	779	517	501	788	789	516	780	852	419								
677	640	656	643	650	645	657	620	709	608	688	611	682	613	689	588	135	1164	129	1166	418	853	475	806	486	811	819	494	476	805	485	812	820	493	444	879								
672	658	649	646	655	644	639	625	704	690	681	614	687	612	607	593	130	1165	136	1163	880	443	827	467	459	462	830	846	828	468	460	461	829	845	854	417								
671	661	637	664	631	663	635	626	703	693	605	696	599	695	603	594	1168	131	1162	133	416	435	867	431	865	433	863	423	868	437	859	439	857	441	861	881								
674	679	619	617	630	668	628	673	706	711	587	585	598	700	596	705	1161	134	1167	132	889	883	413	885	886	410	409	400	415	891	892	404	894	402	896	407								
Inder J. Taneja											https://inderjtaneja.com/											https://numbers-magic.com/											@NumbersMagic										

201.

144	138	1158	1160	1147	149	1149	143	175	1124	169	1126	183	1116	177	1118	79	1220	73	1222	1018	286	1012	284	283	1015	1016	1025	1010	278	277	1021	275	1023	273	280
141	1142	1140	153	1146	154	156	1156	170	1125	176	1123	178	1117	184	1115	74	1221	80	1219	1031	308	302	994	304	992	306	1002	301	988	310	986	312	984	990	266
142	152	167	1132	161	1134	1145	1155	1128	171	1122	173	1120	179	1114	181	1224	75	1218	77	267	1001	930	321	371	392	342	951	910	348	957	972	363	925	296	1030
147	158	162	1133	168	1131	1139	1150	1121	174	1127	172	1113	182	1119	180	1217	78	1223	76	1029	297	323	370	929	950	391	344	956	909	350	365	924	971	1000	268
1157	160	1136	163	1130	165	1137	140	199	1100	193	1102	191	1108	185	1110	87	1212	81	1214	269	999	369	931	322	343	952	390	349	958	908	923	973	364	298	1028
1152	1138	1129	166	1135	164	159	145	194	1101	200	1099	186	1109	192	1107	82	1213	88	1211	1027	299	963	354	916	919	357	966	377	327	936	945	336	386	998	270
1151	1141	157	1144	151	1143	155	146	1104	195	1098	197	1112	187	1106	189	1216	83	1210	85	271	997	356	915	962	965	918	359	935	376	329	338	385	944	300	1026
1154	1159	139	137	150	1148	148	1153	1097	198	1103	196	1105	190	1111	188	1209	86	1215	84	265	983	914	964	355	358	967	917	328	937	375	384	946	337	314	1032
240	234	1062	1064	1051	245	1053	239	208	202	1094	1096	1083	213	1085	207	95	1204	89	1206	294	977	387	949	340	325	934	372	367	976	926	905	955	346	320	1003
237	1046	1044	249	1050	250	252	1060	205	1078	1076	217	1082	218	220	1092	90	1205	96	1203	1004	319	341	388	947	932	373	326	974	927	368	347	906	953	978	293
238	248	263	1036	257	1038	1049	1059	206	216	231	1068	225	1070	1081	1091	1208	91	1202	93	292	979	948	339	389	374	324	933	928	366	975	954	345	907	318	1005
243	254	258	1037	264	1035	1043	1054	211	222	226	1069	232	1067	1075	1086	1201	94	1207	92	1006	317	920	970	361	352	961	911	334	943	381	378	940	331	980	291
1061	256	1040	259	1034	261	1041	236	1093	224	1072	227	1066	229	1073	204	103	1196	97	1198	290	981	362	921	968	959	912	353	941	382	335	332	379	938	316	1007
1056	1042	1033	262	1039	260	255	241	1088	1074	1065	230	1071	228	223	209	98	1197	104	1195	1008	315	969	360	922	913	351	960	383	333	942	939	330	380	982	289
1055	1045	253	1048	247	1047	251	242	1087	1077	221	1080	215	1079	219	210	1200	99	1194	101	288	307	995	303	993	305	991	295	996	309	987	311	985	313	989	1009
1058	1063	235	233	246	1052	244	1057	1090	1095	203	201	214	1084	212	1089	1193	102	1199	100	1017	1011	285	1013	1014	282	281	272	287	1019	1020	276	1022	274	1024	279
7	1292	1	1294	15	1284	9	1286	23	1276	17	1278	31	1268	25	1270	39	1260	33	1262	47	1252	41	1254	55	1244	49	1246	63	1236	57	1238	71	1228	65	1230
2	1293	8	1291	10	1285	16	1283	18	1277	24	1275	26	1269	32	1267	34	1261	40	1259	42	1253	48	1251	50	1245	56	1243	58	1237	64	1235	66	1229	72	1227
1296	3	1290	5	1288	11	1282	13	1280	19	1274	21	1272	27	1266	29	1264	35	1258	37	1256	43	1250	45	1248	51	1242	53	1240	59	1234	61	1232	67	1226	69
1289	6	1295	4	1281	14	1287	12	1273	22	1279	20	1265	30	1271	28	1257	38	1263	36	1249	46	1255	44	1241	54	1247	52	1233	62	1239	60	1225	70	1231	68
528	522	774	776	763	533	765	527	560	554	742	744	731	565	733	559	111	1188	105	1190	400	394	902	904	891	405	893	399	431	868	425	870	439	860	433	862
525	758	756	537	762	538	540	772	557	726	724	569	730	570	572	740	106	1189	112	1187	397	886	884	409	890	410	412	900	426	869	432	867	434	861	440	859
526	536	551	748	545	750	761	771	558	568	583	716	577	718	729	739	1192	107	1186	109	398	408	423	876	417	878	889	899	872	427	866	429	864	435	858	437
531	542	546	749	552	747	755	766	563	574	578	717	584	715	723	734	1185	110	1191	108	403	414	418	877	424	875	883	894	865	430	871	428	857	438	863	436
773	544	752	547	746	549	753	524	741	576	720	579	714	581	721	556	119	1180	113	1182	901	416	880	419	874	421	881	396	455	844	449	846	447	852	441	854
768	754	745	550	751	548	543	529	736	722	713	582	719	580	575	561	114	1181	120	1179	896	882	873	422	879	420	415	401	450	845	456	843	442	853	448	851
767	757	541	760	535	759	539	530	735	725	573	728	567	727	571	562	1184	115	1178	117	895	885	413	888	407	887	411	402	848	451	842	453	856	443	850	445
770	775	523	521	534	764	532	769	738	743	555	553	566	732	564	737	1177	118	1183	116	898	903	395	393	406	892	404	897	841	454	847	452	849	446	855	444
624	618	678	680	667	629	669	623	592	586	710	712	699	597	701	591	127	1172	121	1174	496	490	806	808	795	501	797	495	464	458	838	840	827	469	829	463
621	662	660	633	666	634	636	676	589	694	692	601	698	602	604	708	122	1173	128	1171	493	790	788	505	794	506	508	804	461	822	820	473	826	474	476	836
622	632	647	652	641	654	665	675	590	600	615	684	609	686	697	707	1176	123	1170	125	494	504	519	780	513	782	793	803	462	472	487	812	481	814	825	835
627	638	642	653	648	651	659	670	595	606	610	685	616	683	691	702	1169	126	1175	124	499	510	514	781	520	779	787	798	467	478	482	813	488	811	819	830
677	640	656	643	650	645	657	620	709	608	688	611	682	613	689	588	135	1164	129	1166	805	512	784	515	778	517	785	492	837	480	816	483	810	485	817	460
672	658	649	646	655	644	639	625	704	690	681	614	687	612	607	593	130	1165	136	1163	800	786	777	518	783	516	511	497	832	818	809	486	815	484	479	465
671	661	637	664	631	663	635	626	703	693	605	696	599	695	603	594	1168	131	1162	133	799	789	509	792	503	791	507	498	831	821	477	824	471	823	475	466
674	679	619	617	630	668	628	673	706	711	587	585	598	700	596	705	1161	134	1167	132	802	807	491	489	502	796	500	801	834	839	459	457	470	828	468	833
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic											

801.

8	2	1294	1296	1283	13	1285	7	415	884	409	886	1030	1039	259	1037	261	257	278	1020	276	1022	274	1029	431	868	425	870	136	130	1166	1168	1155	141	1157	135																																																																																																												
5	1278	1276	17	1282	18	20	1292	410	885	416	883	272	279	982	1003	291	1017	990	314	328	306	975	1025	426	869	432	867	133	1150	1148	145	1154	146	148	1164																																																																																																												
6	16	31	1268	25	1270	1281	1291	888	411	882	413	271	321	290	315	287	972	999	1016	304	998	983	1026	872	427	866	429	134	144	159	1140	153	1142	1153	1163																																																																																																												
11	22	26	1269	32	1267	1275	1286	881	414	887	412	1027	988	1014	301	969	1005	326	993	292	280	317	270	865	430	871	428	139	150	154	1141	160	1139	1147	1158																																																																																																												
1293	24	1272	27	1266	29	1273	4	407	892	401	894	1028	1013	1006	288	312	299	295	320	977	984	991	269	423	876	417	878	1165	152	1144	155	1138	157	1145	132																																																																																																												
1288	1274	1265	30	1271	28	23	9	402	893	408	891	1035	316	989	294	1008	323	987	282	1015	971	300	262	418	877	424	875	1160	1146	1137	158	1143	156	151	137																																																																																																												
1287	1277	21	1280	15	1279	19	10	896	403	890	405	1024	297	308	980	995	286	974	1001	313	1012	319	273	880	419	874	421	1159	1149	149	1152	143	1151	147	138																																																																																																												
1290	1295	3	1	14	1284	12	1289	889	406	895	404	266	992	327	976	303	298	1011	985	1000	309	284	1031	873	422	879	420	1162	1167	131	129	142	1156	140	1161																																																																																																												
40	34	1262	1264	1251	45	1253	39	119	1180	113	1182	265	970	285	1009	324	981	318	307	996	293	1002	1032	247	1052	241	1054	168	162	1134	1136	1123	173	1125	167																																																																																																												
37	1246	1244	49	1250	50	52	1260	114	1181	120	1179	1033	305	311	322	1010	994	283	978	979	1007	296	264	242	1053	248	1051	165	1118	1116	177	1122	178	180	1132																																																																																																												
38	48	63	1236	57	1238	1249	1259	1184	115	1178	117	263	1004	973	997	986	310	302	289	281	325	1018	1034	1056	243	1050	245	166	176	191	1108	185	1110	1121	1131																																																																																																												
43	54	58	1237	64	1235	1243	1254	1177	118	1183	116	268	258	1038	260	1036	1040	1019	277	1021	275	1023	267	1049	246	1055	244	171	182	186	1109	192	1107	1115	1126																																																																																																												
1261	56	1240	59	1234	61	1241	36	127	1172	121	1174	958	967	331	965	333	329	350	948	348	950	346	957	255	1044	249	1046	1133	184	1112	187	1106	189	1113	164																																																																																																												
1256	1242	1233	62	1239	60	55	41	122	1173	128	1171	344	351	910	931	363	945	918	386	400	378	903	953	250	1045	256	1043	1128	1114	1105	190	1111	188	183	169																																																																																																												
1255	1245	53	1248	47	1247	51	42	1176	123	1170	125	343	393	362	387	359	900	927	944	376	926	911	954	1048	251	1042	253	1127	1117	181	1120	175	1119	179	170																																																																																																												
1258	1263	35	33	46	1252	44	1257	1169	126	1175	124	955	916	942	373	897	933	398	921	364	352	389	342	1041	254	1047	252	1130	1135	163	161	174	1124	172	1129																																																																																																												
72	66	1230	1232	1219	77	1221	71	103	1196	97	1198	956	941	934	360	384	371	367	392	905	912	919	341	231	1068	225	1070	200	194	1102	1104	1091	205	1093	199																																																																																																												
69	1214	1212	81	1218	82	84	1228	98	1197	104	1195	963	388	917	366	936	395	915	354	943	899	372	334	226	1069	232	1067	197	1086	1084	209	1090	210	212	1100																																																																																																												
70	80	95	1204	89	1206	1217	1227	1200	99	1194	101	952	369	380	908	923	358	902	929	385	940	391	345	1072	227	1066	229	198	208	223	1076	217	1078	1089	1099																																																																																																												
75	86	90	1205	96	1203	1211	1222	1193	102	1199	100	338	920	399	904	375	370	939	913	928	381	356	959	1065	230	1071	228	203	214	218	1077	224	1075	1083	1094																																																																																																												
1229	88	1208	91	1202	93	1209	68	111	1188	105	1190	337	898	357	937	396	909	390	379	924	365	930	960	239	1060	233	1062	1101	216	1080	219	1074	221	1081	196																																																																																																												
1224	1210	1201	94	1207	92	87	73	106	1189	112	1187	961	377	383	394	938	922	355	906	907	935	368	336	234	1061	240	1059	1096	1082	1073	222	1079	220	215	201																																																																																																												
1223	1213	85	1216	79	1215	83	74	1192	107	1186	109	335	932	901	925	914	382	374	361	353	397	946	962	1064	235	1058	237	1095	1085	213	1088	207	1087	211	202																																																																																																												
1226	1231	67	65	78	1220	76	1225	1185	110	1191	108	340	330	966	332	964	968	947	349	949	347	951	339	1057	238	1063	236	1098	1103	195	193	206	1092	204	1097																																																																																																												
860	858	435	864	436	438	842	840	453	846	454	456	782	791	507	789	509	505	526	772	524	774	522	781	716	714	579	720	580	582	698	696	597	702	598	600																																																																																																												
434	449	850	443	852	863	452	467	832	461	834	845	520	761	756	542	754	544	540	530	768	528	762	777	578	593	706	587	708	719	596	611	688	605	690	701																																																																																																												
440	444	851	450	849	857	458	462	833	468	831	839	519	539	552	546	750	752	739	557	741	551	758	778	584	588	707	594	705	713	602	606	689	612	687	695																																																																																																												
442	854	445	848	447	855	460	836	463	830	465	837	779	759	549	734	732	561	738	562	564	748	538	518	586	710	589	704	591	711	604	692	607	686	609	693																																																																																																												
856	847	448	853	446	441	838	829	466	835	464	459	780	537	550	560	575	724	569	726	737	747	760	517	712	703	592	709	590	585	694	685	610	691	608	603																																																																																																												
859	439	862	433	861	437	841	457	844	451	843	455	787	766	555	566	570	725	576	723	731	742	531	510	715	583	718	577	717	581	697	601	700	595	699	599																																																																																																												
806	804	489	810	490	492	824	822	471	828	472	474	776	527	749	568	728	571	722	573	729	548	770	521	662	660	633	666	634	636	680	678	615	684	616	618																																																																																																												
488	503	796	497	798	809	470	485	814	479	816	827	514	763	744	730	721	574	727	572	567	553	534	783	632	647	652	641	654	665	614	629	670	623	672	683																																																																																																												
494	498	797	504	795	803	476	480	815	486	813	821	513	533	743	733	565	736	559	735	563	554	764	784	638	642	653	648	651	659	620	624	671	630	669	677																																																																																																												
496	800	499	794	501	801	478	818	481	812	483	819	785	765	746	751	547	545	558	740	556	745	532	512	640	656	643	650	645	657	622	674	625	668	627	675																																																																																																												
802	793	502	799	500	495	820	811	484	817	482	477	511	535	541	755	543	753	757	767	529	769	536	786	658	649	646	655	644	639	676	667	628	673	626	621																																																																																																												
805	493	808	487	807	491	823	475	826	469	825	473	516	506	790	508	788	792	771	525	773	523	775	515	661	637	664	631	663	635	679	619	682	613	681	617																																																																																																												
Inder J. Taneja																																				https://inderjtaneja.com/																																				https://numbers-magic.com/																																				@NumbersMagic																																			

901.

1282	22	1276	20	19	1279	1280	1289	1274	14	13	1285	11	1287	9	16	279	1020	273	1022	287	1012	281	1014	295	1004	289	1006	303	996	297	998	311	988	305	990																												
1295	44	38	1258	40	1256	42	1266	37	1252	46	1250	48	1248	1254	2	274	1021	280	1019	282	1013	288	1011	290	1005	296	1003	298	997	304	995	306	989	312	987																												
3	1265	57	1233	1232	1225	64	80	58	1234	1231	1226	63	79	32	1294	1024	275	1018	277	1016	283	1010	285	1008	291	1002	293	1000	299	994	301	992	307	986	309																												
1293	33	1216	88	1208	89	97	1193	1215	87	1207	90	98	1194	1264	4	1017	278	1023	276	1009	286	1015	284	1001	294	1007	292	993	302	999	300	985	310	991	308																												
5	1263	1192	1185	113	120	1176	105	1191	1186	114	119	1175	106	34	1292	248	242	1054	1056	1043	253	1045	247	336	330	966	968	955	341	957	335	319	980	313	982																												
1291	35	128	112	1177	1184	121	1169	127	111	1178	1183	122	1170	1262	6	245	1038	1036	257	1042	258	260	1052	333	950	948	345	954	346	348	964	314	981	320	979																												
7	1261	81	1200	96	1201	1209	104	82	1199	95	1202	1210	103	36	1290	246	256	271	1028	265	1030	1041	1051	334	344	359	940	353	942	953	963	984	315	978	317																												
1	1247	1217	73	65	72	1224	1240	1218	74	66	71	1223	1239	50	1296	251	262	266	1029	272	1027	1035	1046	339	350	354	941	360	939	947	958	977	318	983	316																												
30	1241	59	1235	1230	1227	62	78	60	1236	1229	1228	61	77	56	1267	1053	264	1032	267	1026	269	1033	244	965	352	944	355	938	357	945	332	327	972	321	974																												
1268	55	1214	86	1206	91	99	1195	1213	85	1205	92	100	1196	1242	29	1048	1034	1025	270	1031	268	263	249	960	946	937	358	943	356	351	337	322	973	328	971																												
28	1243	1190	1187	115	118	1174	107	1189	1188	116	117	1173	108	54	1269	1047	1037	261	1040	255	1039	259	250	959	949	349	952	343	951	347	338	976	323	970	325																												
1270	53	126	110	1179	1182	123	1171	125	109	1180	1181	124	1172	1244	27	1050	1055	243	241	254	1044	252	1049	962	967	331	329	342	956	340	961	969	326	975	324																												
26	1245	83	1198	94	1203	1211	102	84	1197	93	1204	1212	101	52	1271	135	1164	129	1166	143	1156	137	1158	890	361	411	432	382	911	870	388	917	932	403	885																												
1272	51	1219	75	67	70	1222	1238	1220	76	68	69	1221	1237	1246	25	130	1165	136	1163	138	1157	144	1155	363	410	889	910	431	384	916	869	390	405	884	931																												
24	43	1259	39	1257	41	1255	31	1260	45	1251	47	1249	49	1253	1273	1168	131	1162	133	1160	139	1154	141	409	891	362	383	912	430	389	918	868	883	933	404																												
1281	1275	21	1277	1278	18	17	8	23	1283	1284	12	1286	10	1288	15	1161	134	1167	132	1153	142	1159	140	923	394	876	879	397	926	417	367	896	905	376	426																												
199	1100	193	1102	216	210	1086	1088	1075	221	1077	215	151	1148	145	1150	159	1140	153	1142	167	1132	161	1134	396	875	922	925	878	399	895	416	369	378	425	904																												
194	1101	200	1099	213	1070	1068	225	1074	226	228	1084	146	1149	152	1147	154	1141	160	1139	162	1133	168	1131	874	924	395	398	927	877	368	897	415	424	906	377																												
1104	195	1098	197	214	224	239	1060	233	1062	1073	1083	1152	147	1146	149	1144	155	1138	157	1136	163	1130	165	427	909	380	365	894	412	407	936	886	865	915	386																												
1097	198	1103	196	219	230	234	1061	240	1059	1067	1078	1145	150	1151	148	1137	158	1143	156	1129	166	1135	164	381	428	907	892	413	366	934	887	408	387	866	913																												
207	1092	201	1094	1085	232	1064	235	1058	237	1065	212	175	1124	169	1126	183	1116	177	1118	191	1108	185	1110	908	379	429	414	364	893	888	406	935	914	385	867																												
202	1093	208	1091	1080	1066	1057	238	1063	236	231	217	170	1125	176	1123	178	1117	184	1115	186	1109	192	1107	880	930	401	392	921	871	374	903	421	418	900	371																												
1096	203	1090	205	1079	1069	229	1072	223	1071	227	218	1128	171	1122	173	1120	179	1114	181	1112	187	1106	189	402	881	928	919	872	393	901	422	375	372	419	898																												
1089	206	1095	204	1082	1087	211	209	222	1076	220	1081	1121	174	1127	172	1113	182	1119	180	1105	190	1111	188	929	400	882	873	391	920	423	373	902	899	370	420																												
607	692	601	694	624	618	678	680	667	629	669	623	746	505	555	576	526	767	726	532	773	788	547	741	480	474	822	824	811	485	813	479	463	836	457	838																												
602	693	608	691	621	662	660	633	666	634	636	676	507	554	745	766	575	528	772	725	534	549	740	787	477	806	804	489	810	490	492	820	458	837	464	835																												
696	603	690	605	622	632	647	652	641	654	665	675	553	747	506	527	768	574	533	774	724	739	789	548	478	488	503	796	497	798	809	819	840	459	834	461																												
689	606	695	604	627	638	642	653	648	651	659	670	779	538	732	735	541	782	561	511	752	761	520	570	483	494	498	797	504	795	803	814	833	462	839	460																												
615	684	609	686	677	640	656	643	650	645	657	620	540	731	778	781	734	543	751	560	513	522	569	760	821	496	800	499	794	501	801	476	471	828	465	830																												
610	685	616	683	672	658	649	646	655	644	639	625	730	780	539	542	783	733	512	753	559	568	762	521	816	802	793	502	799	500	495	481	466	829	472	827																												
688	611	682	613	671	661	637	664	631	663	635	626	571	765	524	509	750	556	551	792	742	721	771	530	815	805	493	808	487	807	491	482	832	467	826	469																												
681	614	687	612	674	679	619	617	630	668	628	673	525	572	763	748	557	510	790	743	552	531	722	769	818	823	475	473	486	812	484	817	825	470	831	468																												
583	716	577	718	591	708	585	710	599	700	593	702	764	523	573	558	508	749	744	550	791	770	529	723	439	860	433	862	447	852	441	854	455	844	449	846																												
578	717	584	715	586	709	592	707	594	701	600	699	736	786	545	536	777	727	518	759	565	562	756	515	434	861	440	859	442	853	448	851	450	845	456	843																												
720	579	714	581	712	587	706	589	704	595	698	597	546	737	784	775	728	537	757	566	519	516	563	754	864	435	858	437	856	443	850	445	848	451	842	453																												
713	582	719	580	705	590	711	588	697	598	703	596	785	544	738	729	535	776	567	517	758	755	514	564	857	438	863	436	849	446	855	444	841	454	847	452																												
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

1051.

103 1196 97 1198	111 1188 105 1190	119 1180 113 1182	127 1172 121 1174	279 1020 273 1022	287 1012 281 1014	295 1004 289 1006	303 996 297 998	311 988 305 990
98 1197 104 1195	106 1189 112 1187	114 1181 120 1179	122 1173 128 1171	274 1021 280 1019	282 1013 288 1011	290 1005 296 1003	298 997 304 995	306 989 312 987
1200 99 1194 101	1192 107 1186 109	1184 115 1178 117	1176 123 1170 125	1024 275 1018 277	1016 283 1010 285	1008 291 1002 293	1000 299 994 301	992 307 986 309
1193 102 1199 100	1185 110 1191 108	1177 118 1183 116	1169 126 1175 124	1017 278 1023 276	1009 286 1015 284	1001 294 1007 292	993 302 999 300	985 310 991 308
95 1204 89 1206	1 1295 1294 1293	2 6	19 1277 1276 1275 20 24	248 242 1054 1056 1043 253 1045 247	336 330 966 968 955 341 957 335	319 980 313 982		
90 1205 96 1203	1290 8 1288 9 11 1285	1272 26 1270 27 29 1267	245 1038 1036 257 1042 258 260 1052	333 950 948 345 954 346 348 964	314 981 320 979			
1208 91 1202 93	1284 1283 15 16 1280 13	1266 1265 33 34 1262 31	246 256 271 1028 265 1030 1041 1051	334 344 359 940 353 942 953 963	984 315 978 317			
1201 94 1207 92	18 14 1281 1282 17 1279	36 32 1263 1264 35 1261	251 262 266 1029 272 1027 1035 1046	339 350 354 941 360 939 947 958	977 318 983 316			
87 1212 81 1214	7 1286 10 1287 1289 12	25 1268 28 1269 1271 30	1053 264 1032 267 1026 269 1033 244	965 352 944 355 938 357 945 332	327 972 321 974			
82 1213 88 1211	1291 5 3 4 1292 1296	1273 23 21 22 1274 1278	1048 1034 1025 270 1031 268 263 249	960 946 937 358 943 356 351 337	322 973 328 971			
1216 83 1210 85	55 1241 1240 1239 56 60	37 1259 1258 1257 38 42	1047 1037 261 1040 255 1039 259 250	959 949 349 952 343 951 347 338	976 323 970 325			
1209 86 1215 84	1236 62 1234 63 65 1231	1254 44 1252 45 47 1249	1050 1055 243 241 254 1044 252 1049	962 967 331 329 342 956 340 961	969 326 975 324			
79 1220 73 1222	1230 1229 69 70 1226 67	1248 1247 51 52 1244 49	135 1164 129 1166 143 1156 137 1158	890 361 411 432 382 911 870 388 917 932 403 885				
74 1221 80 1219	72 68 1227 1228 71 1225	54 50 1245 1246 53 1243	130 1165 136 1163 138 1157 144 1155	363 410 889 910 431 384 916 869 390 405 884 931				
1224 75 1218 77	61 1232 64 1233 1235 66	43 1250 46 1251 1253 48	1168 131 1162 133 1160 139 1154 141	409 891 362 383 912 430 389 918 868 883 933 404				
1217 78 1223 76	1237 59 57 58 1238 1242	1255 41 39 40 1256 1260	1161 134 1167 132 1153 142 1159 140	923 394 876 879 397 926 417 367 896 905 376 426				
199 1100 193 1102	216 210 1086 1088 1075 221 1077 215	151 1148 145 1150	159 1140 153 1142 167 1132 161 1134	396 875 922 925 878 399 895 416 369 378 425 904				
194 1101 200 1099	213 1070 1068 225 1074 226 228 1084	146 1149 152 1147	154 1141 160 1139 162 1133 168 1131	874 924 395 398 927 877 368 897 415 424 906 377				
1104 195 1098 197	214 224 239 1060 233 1062 1073 1083	1152 147 1146 149	1144 155 1138 157 1136 163 1130 165	427 909 380 365 894 412 407 936 886 865 915 386				
1097 198 1103 196	219 230 234 1061 240 1059 1067 1078	1145 150 1151 148	1137 158 1143 156 1129 166 1135 164	381 428 907 892 413 366 934 887 408 387 866 913				
207 1092 201 1094	1085 232 1064 235 1058 237 1065 212	175 1124 169 1126	183 1116 177 1118 191 1108 185 1110	908 379 429 414 364 893 888 406 935 914 385 867				
202 1093 208 1091	1080 1066 1057 238 1063 236 231 217	170 1125 176 1123	178 1117 184 1115 186 1109 192 1107	880 930 401 392 921 871 374 903 421 418 900 371				
1096 203 1090 205	1079 1069 229 1072 223 1071 227 218	1128 171 1122 173	1120 179 1114 181 1112 187 1106 189	402 881 928 919 872 393 901 422 375 372 419 898				
1089 206 1095 204	1082 1087 211 209 222 1076 220 1081	1121 174 1127 172	1113 182 1119 180 1105 190 1111 188	929 400 882 873 391 920 423 373 902 899 370 420				
607 692 601 694	624 618 678 680 667 629 669 623	746 505 555 576 526 767 726 532 773 788 547 741	480 474 822 824 811 485 813 479	463 836 457 838				
602 693 608 691	621 662 660 633 666 634 636 676	507 554 745 766 575 528 772 725 534 549 740 787	477 806 804 489 810 490 492 820	458 837 464 835				
696 603 690 605	622 632 647 652 641 654 665 675	553 747 506 527 768 574 533 774 724 739 789 548	478 488 503 796 497 798 809 819	840 459 834 461				
689 606 695 604	627 638 642 653 648 651 659 670	779 538 732 735 541 782 561 511 752 761 520 570	483 494 498 797 504 795 803 814	833 462 839 460				
615 684 609 686	677 640 656 643 650 645 657 620	540 731 778 781 734 543 751 560 513 522 569 760	821 496 800 499 794 501 801 476	471 828 465 830				
610 685 616 683	672 658 649 646 655 644 639 625	730 780 539 542 783 733 512 753 559 568 762 521	816 802 793 502 799 500 495 481	466 829 472 827				
688 611 682 613	671 661 637 664 631 663 635 626	571 765 524 509 750 556 551 792 742 721 771 530	815 805 493 808 487 807 491 482	832 467 826 469				
681 614 687 612	674 679 619 617 630 668 628 673	525 572 763 748 557 510 790 743 552 531 722 769	818 823 475 473 486 812 484 817	825 470 831 468				
583 716 577 718	591 708 585 710 599 700 593 702	764 523 573 558 508 749 744 550 791 770 529 723	439 860 433 862 447 852 441 854	455 844 449 846				
578 717 584 715	586 709 592 707 594 701 600 699	736 786 545 536 777 727 518 759 565 562 756 515	434 861 440 859 442 853 448 851	450 845 456 843				
720 579 714 581	712 587 706 589 704 595 698 597	546 737 784 775 728 537 757 566 519 516 563 754	864 435 858 437 856 443 850 445	848 451 842 453				
713 582 719 580	705 590 711 588 697 598 703 596	785 544 738 729 535 776 567 517 758 755 514 564	857 438 863 436 849 446 855 444	841 454 847 452				
Inder J. Taneja			https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@NumbersMagic			

1100.

103 1196 97 1198	111 1188 105 1190	119 1180 113 1182	127 1172 121 1174	279 1020 273 1022	287 1012 281 1014	295 1004 289 1006	303 996 297 998	311 988 305 990							
98 1197 104 1195	106 1189 112 1187	114 1181 120 1179	122 1173 128 1171	274 1021 280 1019	282 1013 288 1011	290 1005 296 1003	298 997 304 995	306 989 312 987							
1200 99 1194 101	1192 107 1186 109	1184 115 1178 117	1176 123 1170 125	1024 275 1018 277	1016 283 1010 285	1008 291 1002 293	1000 299 994 301	992 307 986 309							
1193 102 1199 100	1185 110 1191 108	1177 118 1183 116	1169 126 1175 124	1017 278 1023 276	1009 286 1015 284	1001 294 1007 292	993 302 999 300	985 310 991 308							
95 1204 89 1206	1292 1290 3 1296 4 6	1274 1272 21 1278 22 24	248 242 1054 1056 1043 253 1045 247	336 330 966 968 955 341 957 335	319 980 313 982										
90 1205 96 1203	2 17 1282 11 1284	1295 20 35 1264 29 1266	1277 245 1038 1036 257 1042 258 260 1052	333 950 948 345 954 346 348 964	314 981 320 979										
1208 91 1202 93	8 12 1283 18 1281	1289 26 30 1265 36 1263	1271 246 256 271 1028 265 1030 1041 1051	334 344 359 940 353 942 953 963	984 315 978 317										
1201 94 1207 92	10 1286 13 1280 15 1287	28 1268 31 1262 33 1269	251 262 266 1029 272 1027 1035 1046	339 350 354 941 360 939 947 958	977 318 983 316										
87 1212 81 1214	1288 1279 16 1285 14 9	1270 1261 34 1267 32 27	1053 264 1032 267 1026 269 1033 244	965 352 944 355 938 357 945 332	327 972 321 974										
82 1213 88 1211	1291 7 1294 1 1293 5	1273 25 1276 19 1275 23	1048 1034 1025 270 1031 268 263 249	960 946 937 358 943 356 351 337	322 973 328 971										
1216 83 1210 85	1238 1236 57 1242 58 60	1256 1254 39 1260 40 42	1047 1037 261 1040 255 1039 259 250	959 949 349 952 343 951 347 338	976 323 970 325										
1209 86 1215 84	56 71 1228 65 1230	1241 38 53 1246 47 1248	1259 1050 1055 243 241 254 1044 252 1049	962 967 331 329 342 956 340 961	969 326 975 324										
79 1220 73 1222	62 66 1229 72 1227	1235 44 48 1247 54 1245	1253 135 1164 129 1166	143 1156 137 1158	890 361 411 432 382 911 870 388 917 932 403 885										
74 1221 80 1219	64 1232 67 1226 69 1233	46 1250 49 1244 51 1251	130 1165 136 1163	138 1157 144 1155	363 410 889 910 431 384 916 869 390 405 884 931										
1224 75 1218 77	1234 1225 70 1231 68 63	1252 1243 52 1249 50 45	1168 131 1162 133	1160 139 1154 141	409 891 362 383 912 430 389 918 868 883 933 404										
1217 78 1223 76	1237 61 1240 55 1239 59	1255 43 1258 37 1257 41	1161 134 1167 132	1153 142 1159 140	923 394 876 879 397 926 417 367 896 905 376 426										
199 1100 193 1102	216 210 1086 1088 1075 221 1077 215	151 1148 145 1150	159 1140 153 1142	167 1132 161 1134	396 875 922 925 878 399 895 416 369 378 425 904										
194 1101 200 1099	213 1070 1068 225 1074 226 228 1084	146 1149 152 1147	154 1141 160 1139	162 1133 168 1131	874 924 395 398 927 877 368 897 415 424 906 377										
1104 195 1098 197	214 224 239 1060 233 1062 1073 1083	1152 147 1146 149	1144 155 1138 157	1136 163 1130 165	427 909 380 365 894 412 407 936 886 865 915 386										
1097 198 1103 196	219 230 234 1061 240 1059 1067 1078	1145 150 1151 148	1137 158 1143 156	1129 166 1135 164	381 428 907 892 413 366 934 887 408 387 866 913										
207 1092 201 1094	1085 232 1064 235 1058 237 1065 212	175 1124 169 1126	183 1116 177 1118	191 1108 185 1110	908 379 429 414 364 893 888 406 935 914 385 867										
202 1093 208 1091	1080 1066 1057 238 1063 236 231 217	170 1125 176 1123	178 1117 184 1115	186 1109 192 1107	880 930 401 392 921 871 374 903 421 418 900 371										
1096 203 1090 205	1079 1069 229 1072 223 1071 227 218	1128 171 1122 173	1120 179 1114 181	1112 187 1106 189	402 881 928 919 872 393 901 422 375 372 419 898										
1089 206 1095 204	1082 1087 211 209 222 1076 220 1081	1121 174 1127 172	1113 182 1119 180	1105 190 1111 188	929 400 882 873 391 920 423 373 902 899 370 420										
607 692 601 694	624 618 678 680 667 629 669 623	746 505 555	576 526 767	726 532 773	788 547 741	480 474 822 824 811 485 813 479 463 836 457 838									
602 693 608 691	621 662 660 633 666 634 636 676	507 554 745	766 575 528	772 725 534	549 740 787	477 806 804 489 810 490 492 820 458 837 464 835									
696 603 690 605	622 632 647 652 641 654 665 675	553 747 506	527 768 574	533 774 724	739 789 548	478 488 503 796 497 798 809 819 840 459 834 461									
689 606 695 604	627 638 642 653 648 651 659 670	779 538 732	735 541 782	561 511 752	761 520 570	483 494 498 797 504 795 803 814 833 462 839 460									
615 684 609 686	677 640 656 643 650 645 657 620	540 731 778	781 734 543	751 560 513	522 569 760	821 496 800 499 794 501 801 476 471 828 465 830									
610 685 616 683	672 658 649 646 655 644 639 625	730 780 539	542 783 733	512 753 559	568 762 521	816 802 793 502 799 500 495 481 466 829 472 827									
688 611 682 613	671 661 637 664 631 663 635 626	571 765 524	509 750 556	551 792 742	721 771 530	815 805 493 808 487 807 491 482 832 467 826 469									
681 614 687 612	674 679 619 617 630 668 628 673	525 572 763	748 557 510	790 743 552	531 722 769	818 823 475 473 486 812 484 817 825 470 831 468									
583 716 577 718	591 708 585 710 599 700 593 702	764 523 573	558 508 749	744 550 791	770 529 723	439 860 433 862 447 852 441 854 455 844 449 846									
578 717 584 715	586 709 592 707 594 701 600 699	736 786 545	536 777 727	518 759 565	562 756 515	434 861 440 859 442 853 448 851 450 845 456 843									
720 579 714 581	712 587 706 589 704 595 698 597	546 737 784	775 728 537	757 566 519	516 563 754	864 435 858 437 856 443 850 445 848 451 842 453									
713 582 719 580	705 590 711 588 697 598 703 596	785 544 738	729 535 776	567 517 758	755 514 564	857 438 863 436 849 446 855 444 841 454 847 452									
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic			

1501.

1150	1159	139	1157	141	137	158	1140	156	1142	154	1149	80	74	1222	1224	1211	85	1213	79	304	298	998	1000	987	309	989	303	336	330	966	968	955	341	957	335												
152	1129	1124	174	1122	176	172	162	1136	160	1130	1145	77	1206	1204	89	1210	90	92	1220	301	982	980	313	986	314	316	996	333	950	948	345	954	346	348	964												
151	171	184	178	1118	1120	1107	189	1109	183	1126	1146	78	88	103	1196	97	1198	1209	1219	302	312	327	972	321	974	985	995	334	344	359	940	353	942	953	963												
1147	1127	181	1102	1100	193	1106	194	196	1116	170	150	83	94	98	1197	104	1195	1203	1214	307	318	322	973	328	971	979	990	339	350	354	941	360	939	947	958												
1148	169	182	192	207	1092	201	1094	1105	1115	1128	149	1221	96	1200	99	1194	101	1201	76	997	320	976	323	970	325	977	300	965	352	944	355	938	357	945	332												
1155	1134	187	198	202	1093	208	1091	1099	1110	163	142	1216	1202	1193	102	1199	100	95	81	992	978	969	326	975	324	319	305	960	946	937	358	943	356	351	337												
1144	159	1117	200	1096	203	1090	205	1097	180	1138	153	1215	1205	93	1208	87	1207	91	82	991	981	317	984	311	983	315	306	959	949	349	952	343	951	347	338												
146	1131	1112	1098	1089	206	1095	204	199	185	166	1151	1218	1223	75	73	86	1212	84	1217	994	999	299	297	310	988	308	993	962	967	331	329	342	956	340	961												
145	165	1111	1101	197	1104	191	1103	195	186	1132	1152	567	732	561	734	471	828	465	830	519	780	513	782	39	1260	33	1262	368	362	934	936	923	373	925	367												
1153	1133	1114	1119	179	177	190	1108	188	1113	164	144	562	733	568	731	466	829	472	827	514	781	520	779	34	1261	40	1259	365	918	916	377	922	378	380	932												
143	167	173	1123	175	1121	1125	1135	161	1137	168	1154	736	563	730	565	832	467	826	469	784	515	778	517	1264	35	1258	37	366	376	391	908	385	910	921	931												
148	138	1158	140	1156	1160	1139	157	1141	155	1143	147	729	566	735	564	825	470	831	468	777	518	783	516	1257	38	1263	36	371	382	386	909	392	907	915	926												
8	2	1294	1296	1283	13	1285	7	295	1004	289	1006	1078	1087	211	1085	213	209	230	1068	228	1070	226	1077	287	1012	281	1014	933	384	912	387	906	389	913	364												
5	1278	1276	17	1282	18	20	1292	290	1005	296	1003	224	1057	1052	246	1050	248	244	234	1064	232	1058	1073	282	1013	288	1011	928	914	905	390	911	388	383	369												
6	16	31	1268	25	1270	1281	1291	1008	291	1002	293	223	243	256	250	1046	1048	1035	261	1037	255	1054	1074	1016	283	1010	285	927	917	381	920	375	919	379	370												
11	22	26	1269	32	1267	1275	1286	1001	294	1007	292	1075	1055	253	1030	1028	265	1034	266	268	1044	242	222	1009	286	1015	284	930	935	363	361	374	924	372	929												
1293	24	1272	27	1266	29	1273	4	503	796	497	798	1076	241	254	264	279	1020	273	1022	1033	1043	1056	221	495	804	489	806	48	42	1254	1256	1243	53	1245	47												
1288	1274	1265	30	1271	28	23	9	498	797	504	795	1083	1062	259	270	274	1021	280	1019	1027	1038	235	214	490	805	496	803	45	1238	1236	57	1242	58	60	1252												
1287	1277	21	1280	15	1279	19	10	800	499	794	501	1072	231	1045	272	1024	275	1018	277	1025	252	1066	225	808	491	802	493	46	56	71	1228	65	1230	1241	1251												
1290	1295	3	1	14	1284	12	1289	793	502	799	500	218	1059	1040	1026	1017	278	1023	276	271	257	238	1079	801	494	807	492	51	62	66	1229	72	1227	1235	1246												
528	522	774	776	763	533	765	527	559	740	553	742	217	237	1039	1029	269	1032	263	1031	267	258	1060	1080	511	788	505	790	1253	64	1232	67	1226	69	1233	44												
525	758	756	537	762	538	540	772	554	741	560	739	1081	1061	1042	1047	251	249	262	1036	260	1041	236	216	506	789	512	787	1248	1234	1225	70	1231	68	63	49												
526	536	551	748	545	750	761	771	744	555	738	557	215	239	245	1051	247	1049	1053	1063	233	1065	240	1082	792	507	786	509	1247	1237	61	1240	55	1239	59	50												
531	542	546	749	552	747	755	766	737	558	743	556	220	210	1086	212	1084	1088	1067	229	1069	227	1071	219	785	510	791	508	1250	1255	43	41	54	1244	52	1249												
773	544	752	547	746	549	753	524	583	716	577	718	575	724	569	726	479	820	473	822	487	812	481	814	894	903	395	901	397	393	414	884	412	886	410	893												
768	754	745	550	751	548	543	529	578	717	584	715	570	725	576	723	474	821	480	819	482	813	488	811	408	873	868	430	866	432	428	418	880	416	874	889												
767	757	541	760	535	759	539	530	720	579	714	581	728	571	722	573	824	475	818	477	816	483	810	485	407	427	440	434	862	864	851	445	853	439	870	890												
770	775	523	521	534	764	532	769	713	582	719	580	721	574	727	572	817	478	823	476	809	486	815	484	891	871	437	846	844	449	850	450	452	860	426	406												
624	618	678	680	667	629	669	623	592	586	710	712	699	597	701	591	112	106	1190	1192	1179	117	1181	111	892	425	438	448	463	836	457	838	849	859	872	405												
621	662	660	633	666	634	636	676	589	694	692	601	698	602	604	708	109	1174	1172	121	1178	122	124	1188	899	878	443	454	458	837	464	835	843	854	419	398												
622	632	647	652	641	654	665	675	590	600	615	684	609	686	697	707	110	120	135	1164	129	1166	1177	1187	888	415	861	456	840	459	834	461	841	436	882	409												
627	638	642	653	648	651	659	670	595	606	610	685	616	683	691	702	115	126	130	1165	136	1163	1171	1182	402	875	856	842	833	462	839	460	455	441	422	895												
677	640	656	643	650	645	657	620	709	608	688	611	682	613	689	588	1189	128	1168	131	1162	133	1169	108	401	421	855	845	453	848	447	847	451	442	876	896												
672	658	649	646	655	644	639	625	704	690	681	614	687	612	607	593	1184	1170	1161	134	1167	132	127	113	897	877	858	863	435	433	446	852	444	857	420	400												
671	661	637	664	631	663	635	626	703	693	605	696	599	695	603	594	1183	1173	125	1176	119	1175	123	114	399	423	429	867	431	865	869	879	417	881	424	898												
674	679	619	617	630	668	628	673	706	711	587	585	598	700	596	705	1186	1191	107	105	118	1180	116	1185	404	394	902	396	900	904	883	413	885	411	887	403												
Inder J. Taneja												https://inderjtaneja.com/												https://numbers-magic.com/												@NumbersMagic											

1551.

103	1196	97	1198	111	1188	105	1190	119	1180	113	1182	127	1172	121	1174	431	868	425	870	255	1044	249	1046	247	1052	241	1054	239	1060	233	1062	231	1068	225	1070
98	1197	104	1195	106	1189	112	1187	114	1181	120	1179	122	1173	128	1171	426	869	432	867	250	1045	256	1043	242	1053	248	1051	234	1061	240	1059	226	1069	232	1067
1200	99	1194	101	1192	107	1186	109	1184	115	1178	117	1176	123	1170	125	872	427	866	429	1048	251	1042	253	1056	243	1050	245	1064	235	1058	237	1072	227	1066	229
1193	102	1199	100	1185	110	1191	108	1177	118	1183	116	1169	126	1175	124	865	430	871	428	1041	254	1047	252	1049	246	1055	244	1057	238	1063	236	1065	230	1071	228
95	1204	89	1206	1250	1	51	72	22	1271	1230	28	1277	1292	43	1245	423	876	417	878	1122	129	179	200	150	1143	1102	156	1149	1164	171	1117	223	1076	217	1078
90	1205	96	1203	3	50	1249	1270	71	24	1276	1229	30	45	1244	1291	418	877	424	875	131	178	1121	1142	199	152	1148	1101	158	173	1116	1163	218	1077	224	1075
1208	91	1202	93	49	1251	2	23	1272	70	29	1278	1228	1243	1293	44	880	419	874	421	177	1123	130	151	1144	198	157	1150	1100	1115	1165	172	1080	219	1074	221
1201	94	1207	92	1283	34	1236	1239	37	1286	57	7	1256	1265	16	66	873	422	879	420	1155	162	1108	1111	165	1158	185	135	1128	1137	144	194	1073	222	1079	220
87	1212	81	1214	36	1235	1282	1285	1238	39	1255	56	9	18	65	1264	415	884	409	886	164	1107	1154	1157	1110	167	1127	184	137	146	193	1136	215	1084	209	1086
82	1213	88	1211	1234	1284	35	38	1287	1237	8	1257	55	64	1266	17	410	885	416	883	1106	1156	163	166	1159	1109	136	1129	183	192	1138	145	210	1085	216	1083
1216	83	1210	85	67	1269	20	5	1254	52	47	1296	1246	1225	1275	26	888	411	882	413	195	1141	148	133	1126	180	175	1168	1118	1097	1147	154	1088	211	1082	213
1209	86	1215	84	21	68	1267	1252	53	6	1294	1247	48	27	1226	1273	881	414	887	412	149	196	1139	1124	181	134	1166	1119	176	155	1098	1145	1081	214	1087	212
79	1220	73	1222	1268	19	69	54	4	1253	1248	46	1295	1274	25	1227	407	892	401	894	1140	147	197	182	132	1125	1120	174	1167	1146	153	1099	207	1092	201	1094
74	1221	80	1219	1240	1290	41	32	1281	1231	14	1263	61	58	1260	11	402	893	408	891	1112	1162	169	160	1153	1103	142	1135	189	186	1132	139	202	1093	208	1091
1224	75	1218	77	42	1241	1288	1279	1232	33	1261	62	15	12	59	1258	896	403	890	405	170	1113	1160	1151	1104	161	1133	190	143	140	187	1130	1096	203	1090	205
1217	78	1223	76	1289	40	1242	1233	31	1280	63	13	1262	1259	10	60	889	406	895	404	1161	168	1114	1105	159	1152	191	141	1134	1131	138	188	1089	206	1095	204
263	1036	257	1038	280	274	1022	1024	1011	285	1013	279	311	988	305	990	319	980	313	982	327	972	321	974	360	354	942	944	931	365	933	359	391	908	385	910
258	1037	264	1035	277	1006	1004	289	1010	290	292	1020	306	989	312	987	314	981	320	979	322	973	328	971	357	926	924	369	930	370	372	940	386	909	392	907
1040	259	1034	261	278	288	303	996	297	998	1009	1019	992	307	986	309	984	315	978	317	976	323	970	325	358	368	383	916	377	918	929	939	912	387	906	389
1033	262	1039	260	283	294	298	997	304	995	1003	1014	985	310	991	308	977	318	983	316	969	326	975	324	363	374	378	917	384	915	923	934	905	390	911	388
271	1028	265	1030	1021	296	1000	299	994	301	1001	276	335	964	329	966	343	956	337	958	351	948	345	950	941	376	920	379	914	381	921	356	399	900	393	902
266	1029	272	1027	1016	1002	993	302	999	300	295	281	330	965	336	963	338	957	344	955	346	949	352	947	936	922	913	382	919	380	375	361	394	901	400	899
1032	267	1026	269	1015	1005	293	1008	287	1007	291	282	968	331	962	333	960	339	954	341	952	347	946	349	935	925	373	928	367	927	371	362	904	395	898	397
1025	270	1031	268	1018	1023	275	273	286	1012	284	1017	961	334	967	332	953	342	959	340	945	350	951	348	938	943	355	353	366	932	364	937	897	398	903	396
433	863	862	861	434	438	451	845	844	843	452	456	505	791	790	789	506	510	523	773	772	771	524	528	577	719	718	717	578	582	595	701	700	699	596	600
858	440	856	441	443	853	840	458	838	459	461	835	786	512	784	513	515	781	768	530	766	531	533	763	714	584	712	585	587	709	696	602	694	603	605	691
852	851	447	448	848	445	834	833	465	466	830	463	780	779	519	520	776	517	762	761	537	538	758	535	708	707	591	592	704	589	690	689	609	610	686	607
450	446	849	850	449	847	468	464	831	832	467	829	522	518	777	778	521	775	540	536	759	760	539	757	594	590	705	706	593	703	612	608	687	688	611	685
439	854	442	855	857	444	457	836	460	837	839	462	511	782	514	783	785	516	529	764	532	765	767	534	583	710	586	711	713	588	601	692	604	693	695	606
859	437	435	436	860	864	841	455	453	454	842	846	787	509	507	508	788	792	769	527	525	526	770	774	715	581	579	580	716	720	697	599	597	598	698	702
487	809	808	807	488	492	469	827	826	825	470	474	559	737	736	735	560	564	541	755	754	753	542	546	631	665	664	663	632	636	613	683	682	681	614	618
804	494	802	495	497	799	822	476	820	477	479	817	732	566	730	567	569	727	750	548	748	549	551	745	660	638	658	639	641	655	678	620	676	621	623	673
798	797	501	502	794	499	816	815	483	484	812	481	726	725	573	574	722	571	744	743	555	556	740	553	654	653	645	646	650	643	672	671	627	628	668	625
504	500	795	796	503	793	486	482	813	814	485	811	576	572	723	724	575	721	558	554	741	742	557	739	648	644	651	652	647	649	630	626	669	670	629	667
493	800	496	801	803	498	475	818	478	819	821	480	565	728	568	729	731	570	547	746	550	747	749	552	637	656	640	657	659	642	619	674	622	675	677	624
805	491	489	490	806	810	823	473	471	472	824	828	733	563	561	562	734	738	751	545	543	544	752	756	661	635	633	634	662	666	679	617	615	616	680	684
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic																							

1701.

1 1295 1294 1293 2 6	19 1277 1276 1275 20 24	37 1259 1258 1257 38 42	55 1241 1240 1239 56 60	73 1223 1222 1221 74 78	91 1205 1204 1203 92 96
1290 8 1288 9 11 1285	1272 26 1270 27 29 1267	1254 44 1252 45 47 1249	1236 62 1234 63 65 1231	1218 80 1216 81 83 1213	1200 98 1198 99 101 1195
1284 1283 15 16 1280 13	1266 1265 33 34 1262 31	1248 1247 51 52 1244 49	1230 1229 69 70 1226 67	1212 1211 87 88 1208 85	1194 1193 105 106 1190 103
18 14 1281 1282 17 1279	36 32 1263 1264 35 1261	54 50 1245 1246 53 1243	72 68 1227 1228 71 1225	90 86 1209 1210 89 1207	108 104 1191 1192 107 1189
7 1286 10 1287 1289 12	25 1268 28 1269 1271 30	43 1250 46 1251 1253 48	61 1232 64 1233 1235 66	79 1214 82 1215 1217 84	97 1196 100 1197 1199 102
1291 5 3 4 1292 1296	1273 23 21 22 1274 1278	1255 41 39 40 1256 1260	1237 59 57 58 1238 1242	1219 77 75 76 1220 1224	1201 95 93 94 1202 1206
343 953 952 951 344 348	368 362 934 936 923 373	925 367 400 394 902 904 891 405 893 399	432 426 870 872 859 437 861 431	109 1187 1186 1185 110 114	
948 350 946 351 353 943	365 918 916 377 922 378 380	932 397 886 884 409 890 410 412 900 429	854 852 441 858 442 444 868	1182 116 1180 117 119 1177	
942 941 357 358 938 355	366 376 391 908 385 910 921 931 398	408 423 876 417 878 889 899 430	440 455 844 449 846 857 867	1176 1175 123 124 1172 121	
360 356 939 940 359 937	371 382 386 909 392 907 915 926 403	414 418 877 424 875 883 894 435	446 450 845 456 843 851 862	126 122 1173 1174 125 1171	
349 944 352 945 947 354	933 384 912 387 906 389 913 364 901	416 880 419 874 421 881 396 869	448 848 451 842 453 849 428	115 1178 118 1179 1181 120	
949 347 345 346 950 954	928 914 905 390 911 388 383 369 896	882 873 422 879 420 415 401 864	850 841 454 847 452 447 433	1183 113 111 112 1184 1188	
325 971 970 969 326 330	927 917 381 920 375 919 379 370 895	885 413 888 407 887 411 402 863	853 445 856 439 855 443 434	127 1169 1168 1167 128 132	
966 332 964 333 335 961	930 935 363 361 374 924 372 929 898	903 395 393 406 892 404 897 866	871 427 425 438 860 436 865	1164 134 1162 135 137 1159	
960 959 339 340 956 337	592 586 710 712 699 597 701 591 624	618 678 680 667 629 669 623 464	458 838 840 827 469 829 463	1158 1157 141 142 1154 139	
342 338 957 958 341 955	589 694 692 601 698 602 604 708 621	662 660 633 666 634 636 676 461	822 820 473 826 474 476 836	144 140 1155 1156 143 1153	
331 962 334 963 965 336	590 600 615 684 609 686 697 707 622	632 647 652 641 654 665 675 462	472 487 812 481 814 825 835	133 1160 136 1161 1163 138	
967 329 327 328 968 972	595 606 610 685 616 683 691 702 627	638 642 653 648 651 659 670 467	478 482 813 488 811 819 830	1165 131 129 130 1166 1170	
307 989 988 987 308 312	709 608 688 611 682 613 689 588 677	640 656 643 650 645 657 620 837	480 816 483 810 485 817 460	145 1151 1150 1149 146 150	
984 314 982 315 317 979	704 690 681 614 687 612 607 593 672	658 649 646 655 644 639 625 832	818 809 486 815 484 479 465	1146 152 1144 153 155 1141	
978 977 321 322 974 319	703 693 605 696 599 695 603 594 671	661 637 664 631 663 635 626 831	821 477 824 471 823 475 466	1140 1139 159 160 1136 157	
324 320 975 976 323 973	706 711 587 585 598 700 596 705 674	679 619 617 630 668 628 673 834	839 459 457 470 828 468 833	162 158 1137 1138 161 1135	
313 980 316 981 983 318	560 554 742 744 731 565 733 559 528	522 774 776 763 533 765 527 496	490 806 808 795 501 797 495	151 1142 154 1143 1145 156	
985 311 309 310 986 990	557 726 724 569 730 570 572 740 525	758 756 537 762 538 540 772 493	790 788 505 794 506 508 804	1147 149 147 148 1148 1152	
289 1007 1006 1005 290 294	558 568 583 716 577 718 729 739 526	536 551 748 545 750 761 771 494	504 519 780 513 782 793 803	163 1133 1132 1131 164 168	
1002 296 1000 297 299 997	563 574 578 717 584 715 723 734 531	542 546 749 552 747 755 766 499	510 514 781 520 779 787 798	1128 170 1126 171 173 1123	
996 995 303 304 992 301	741 576 720 579 714 581 721 556 773	544 752 547 746 549 753 524 805	512 784 515 778 517 785 492	1122 1121 177 178 1118 175	
306 302 993 994 305 991	736 722 713 582 719 580 575 561 768	754 745 550 751 548 543 529 800	786 777 518 783 516 511 497	180 176 1119 1120 179 1117	
295 998 298 999 1001 300	735 725 573 728 567 727 571 562 767	757 541 760 535 759 539 530 799	789 509 792 503 791 507 498	169 1124 172 1125 1127 174	
1003 293 291 292 1004 1008	738 743 555 553 566 732 564 737 770	775 523 521 534 764 532 769 802	807 491 489 502 796 500 801	1129 167 165 166 1130 1134	
271 1025 1024 1023 272 276	253 1043 1042 1041 254 258	235 1061 1060 1059 236 240	217 1079 1078 1077 218 222	199 1097 1096 1095 200 204	181 1115 1114 1113 182 186
1020 278 1018 279 281 1015	1038 260 1036 261 263 1033	1056 242 1054 243 245 1051	1074 224 1072 225 227 1069	1092 206 1090 207 209 1087	1110 188 1108 189 191 1105
1014 1013 285 286 1010 283	1032 1031 267 268 1028 265	1050 1049 249 250 1046 247	1068 1067 231 232 1064 229	1086 1085 213 214 1082 211	1104 1103 195 196 1100 193
288 284 1011 1012 287 1009	270 266 1029 1030 269 1027	252 248 1047 1048 251 1045	234 230 1065 1066 233 1063	216 212 1083 1084 215 1081	198 194 1101 1102 197 1099
277 1016 280 1017 1019 282	259 1034 262 1035 1037 264	241 1052 244 1053 1055 246	223 1070 226 1071 1073 228	205 1088 208 1089 1091 210	187 1106 190 1107 1109 192
1021 275 273 274 1022 1026	1039 257 255 256 1040 1044	1057 239 237 238 1058 1062	1075 221 219 220 1076 1080	1093 203 201 202 1094 1098	1111 185 183 184 1112 1116
Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@NumbersMagic		

1751.

1292	1290	3	1296	4	6	1274	1272	21	1278	22	24	1256	1254	39	1260	40	42	1238	1236	57	1242	58	60	1220	1218	75	1224	76	78	1202	1200	93	1206	94	96
2	17	1282	11	1284	1295	20	35	1264	29	1266	1277	38	53	1246	47	1248	1259	56	71	1228	65	1230	1241	74	89	1210	83	1212	1223	92	107	1192	101	1194	1205
8	12	1283	18	1281	1289	26	30	1265	36	1263	1271	44	48	1247	54	1245	1253	62	66	1229	72	1227	1235	80	84	1211	90	1209	1217	98	102	1193	108	1191	1199
10	1286	13	1280	15	1287	28	1268	31	1262	33	1269	46	1250	49	1244	51	1251	64	1232	67	1226	69	1233	82	1214	85	1208	87	1215	100	1196	103	1190	105	1197
1288	1279	16	1285	14	9	1270	1261	34	1267	32	27	1252	1243	52	1249	50	45	1234	1225	70	1231	68	63	1216	1207	88	1213	86	81	1198	1189	106	1195	104	99
1291	7	1294	1	1293	5	1273	25	1276	19	1275	23	1255	43	1258	37	1257	41	1237	61	1240	55	1239	59	1219	79	1222	73	1221	77	1201	97	1204	91	1203	95
950	948	345	954	346	348	890	361	411	432	382	911	870	388	917	932	403	885	439	860	433	862	447	852	441	854	455	844	449	846	1184	1182	111	1188	112	114
344	359	940	353	942	953	363	410	889	910	431	384	916	869	390	405	884	931	434	861	440	859	442	853	448	851	450	845	456	843	110	125	1174	119	1176	1187
350	354	941	360	939	947	409	891	362	383	912	430	389	918	868	883	933	404	864	435	858	437	856	443	850	445	848	451	842	453	116	120	1175	126	1173	1181
352	944	355	938	357	945	923	394	876	879	397	926	417	367	896	905	376	426	857	438	863	436	849	446	855	444	841	454	847	452	118	1178	121	1172	123	1179
946	937	358	943	356	351	396	875	922	925	878	399	895	416	369	378	425	904	463	836	457	838	471	828	465	830	479	820	473	822	1180	1171	124	1177	122	117
949	349	952	343	951	347	874	924	395	398	927	877	368	897	415	424	906	377	458	837	464	835	466	829	472	827	474	821	480	819	1183	115	1186	109	1185	113
968	966	327	972	328	330	427	909	380	365	894	412	407	936	886	865	915	386	840	459	834	461	832	467	826	469	824	475	818	477	1166	1164	129	1170	130	132
326	341	958	335	960	971	381	428	907	892	413	366	934	887	408	387	866	913	833	462	839	460	825	470	831	468	817	478	823	476	128	143	1156	137	1158	1169
332	336	959	342	957	965	908	379	429	414	364	893	888	406	935	914	385	867	487	812	481	814	495	804	489	806	503	796	497	798	134	138	1157	144	1155	1163
334	962	337	956	339	963	880	930	401	392	921	871	374	903	421	418	900	371	482	813	488	811	490	805	496	803	498	797	504	795	136	1160	139	1154	141	1161
964	955	340	961	338	333	402	881	928	919	872	393	901	422	375	372	419	898	816	483	810	485	808	491	802	493	800	499	794	501	1162	1153	142	1159	140	135
967	331	970	325	969	329	929	400	882	873	391	920	423	373	902	899	370	420	809	486	815	484	801	494	807	492	793	502	799	500	1165	133	1168	127	1167	131
986	984	309	990	310	312	583	716	577	718	591	708	585	710	599	700	593	702	505	791	790	789	506	510	523	773	772	771	524	528	1148	1146	147	1152	148	150
308	323	976	317	978	989	578	717	584	715	586	709	592	707	594	701	600	699	786	512	784	513	515	781	768	530	766	531	533	763	146	161	1138	155	1140	1151
314	318	977	324	975	983	720	579	714	581	712	587	706	589	704	595	698	597	780	779	519	520	776	517	762	761	537	538	758	535	152	156	1139	162	1137	1145
316	980	319	974	321	981	713	582	719	580	705	590	711	588	697	598	703	596	522	518	777	778	521	775	540	536	759	760	539	757	154	1142	157	1136	159	1143
982	973	322	979	320	315	607	692	601	694	615	684	609	686	623	676	617	678	511	782	514	783	785	516	529	764	532	765	767	534	1144	1135	160	1141	158	153
985	313	988	307	987	311	602	693	608	691	610	685	616	683	618	677	624	675	787	509	507	508	788	792	769	527	525	526	770	774	1147	151	1150	145	1149	149
1004	1002	291	1008	292	294	696	603	690	605	688	611	682	613	680	619	674	621	559	737	736	735	560	564	541	755	754	753	542	546	1130	1128	165	1134	166	168
290	305	994	299	996	1007	689	606	695	604	681	614	687	612	673	622	679	620	732	566	730	567	569	727	750	548	748	549	551	745	164	179	1120	173	1122	1133
296	300	995	306	993	1001	631	668	625	670	639	660	633	662	647	652	641	654	726	725	573	574	722	571	744	743	555	556	740	553	170	174	1121	180	1119	1127
298	998	301	992	303	999	626	669	632	667	634	661	640	659	642	653	648	651	576	572	723	724	575	721	558	554	741	742	557	739	172	1124	175	1118	177	1125
1000	991	304	997	302	297	672	627	666	629	664	635	658	637	656	643	650	645	565	728	568	729	731	570	547	746	550	747	749	552	1126	1117	178	1123	176	171
1003	295	1006	289	1005	293	665	630	671	628	657	638	663	636	649	646	655	644	733	563	561	562	734	738	751	545	543	544	752	756	1129	169	1132	163	1131	167
1022	1020	273	1026	274	276	1040	1038	255	1044	256	258	1058	1056	237	1062	238	240	1076	1074	219	1080	220	222	1094	1092	201	1098	202	204	1112	1110	183	1116	184	186
272	287	1012	281	1014	1025	254	269	1030	263	1032	1043	236	251	1048	245	1050	1061	218	233	1066	227	1068	1079	200	215	1084	209	1086	1097	182	197	1102	191	1104	1115
278	282	1013	288	1011	1019	260	264	1031	270	1029	1037	242	246	1049	252	1047	1055	224	228	1067	234	1065	1073	206	210	1085	216	1083	1091	188	192	1103	198	1101	1109
280	1016	283	1010	285	1017	262	1034	265	1028	267	1035	244	1052	247	1046	249	1053	226	1070	229	1064	231	1071	208	1088	211	1082	213	1089	190	1106	193	1100	195	1107
1018	1009	286	1015	284	279	1036	1027	268	1033	266	261	1054	1045	250	1051	248	243	1072	1063	232	1069	230	225	1090	1081	214	1087	212	207	1108	1099	196	1105	194	189
1021	277	1024	271	1023	275	1039	259	1042	253	1041	257	1057	241	1060	235	1059	239	1075	223	1078	217	1077	221	1093	205	1096	199	1095	203	1111	187	1114	181	1113	185
Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@NumbersMagic																	

1901.

1279	25	1273	23	1275	21	1277	19	1288	1	1281	15	1283	13	1285	11	1287	17	1117	187	1111	185	1113	183	1115	181	1126	163	1119	177	1121	175	1123	173	1125	179																																				
1270	137	1162	131	1164	145	1154	139	1156	153	1146	147	1148	161	1138	155	1140	27	1108	323	976	317	978	315	984	309	986	307	992	301	994	299	1000	293	1002	189																																				
28	132	1163	138	1161	140	1155	146	1153	148	1147	154	1145	156	1139	162	1137	1269	190	318	977	324	975	310	985	316	983	302	993	308	991	294	1001	300	999	1107																																				
1268	1166	133	1160	135	1158	141	1152	143	1150	149	1144	151	1142	157	1136	159	29	1106	980	319	974	321	988	311	982	313	996	303	990	305	1004	295	998	297	191																																				
30	1159	136	1165	134	1151	144	1157	142	1143	152	1149	150	1135	160	1141	158	1267	192	973	322	979	320	981	314	987	312	989	306	995	304	997	298	1003	296	1105																																				
1266	129	1170	123	1172	1252	1261	37	1259	39	35	56	1242	54	1244	52	1251	31	1104	1090	1099	199	1097	201	197	218	1080	216	1082	214	1089	291	1008	285	1010	193																																				
32	124	1171	130	1169	50	1231	1226	72	1224	74	70	60	1238	58	1232	1247	1265	194	212	1069	1064	234	1062	236	232	222	1076	220	1070	1085	286	1009	292	1007	1103																																				
1264	1174	125	1168	127	49	69	103	1198	75	1218	95	1206	83	1210	1228	1248	33	1102	211	231	265	1036	237	1056	257	1044	245	1048	1066	1086	1012	287	1006	289	195																																				
34	1167	128	1173	126	1249	1229	78	1215	106	1195	86	1207	98	1203	68	48	1263	196	1087	1067	240	1053	268	1033	248	1045	260	1041	230	210	1005	290	1011	288	1101																																				
26	121	1178	115	1180	1250	67	1222	79	1194	99	1214	87	1202	91	1230	47	1271	188	1088	229	1060	241	1032	261	1052	249	1040	253	1068	209	283	1016	277	1018	1109																																				
8	116	1179	122	1177	1257	1236	1191	102	1219	82	1199	94	1211	90	61	40	1289	170	1095	1074	1029	264	1057	244	1037	256	1049	252	223	202	278	1017	284	1015	1127																																				
1290	1182	117	1176	119	1246	57	104	1197	76	1217	96	1205	84	1209	1240	51	7	1128	1084	219	266	1035	238	1055	258	1043	246	1047	1078	213	1020	279	1014	281	169																																				
6	1175	120	1181	118	44	1233	77	1216	105	1196	85	1208	97	1204	64	1253	1291	168	206	1071	239	1054	267	1034	247	1046	259	1042	226	1091	1013	282	1019	280	1129																																				
1292	113	1186	107	1188	43	63	1221	80	1193	100	1213	88	1201	92	1234	1254	5	1130	205	225	1059	242	1031	262	1051	250	1039	254	1072	1092	275	1024	269	1026	167																																				
4	108	1187	114	1185	1255	1235	1192	101	1220	81	1200	93	1212	89	62	42	1293	166	1093	1073	1030	263	1058	243	1038	255	1050	251	224	204	270	1025	276	1023	1131																																				
1294	1190	109	1184	111	41	65	71	1225	73	1223	1227	1237	59	1239	66	1256	3	1132	203	227	233	1063	235	1061	1065	1075	221	1077	228	1094	1028	271	1022	273	165																																				
2	1183	112	1189	110	46	36	1260	38	1258	1262	1241	55	1243	53	1245	45	1295	164	208	198	1098	200	1096	1100	1079	217	1081	215	1083	207	1021	274	1027	272	1133																																				
1280	1272	24	1274	22	1276	20	1278	9	1296	16	1282	14	1284	12	1286	10	18	1118	1110	186	1112	184	1114	182	1116	171	1134	178	1120	176	1122	174	1124	172	180																																				
793	511	787	509	789	507	791	505	802	487	795	501	797	499	799	497	801	503	955	349	949	347	951	345	953	343	964	325	957	339	959	337	961	335	963	341																																				
784	599	700	593	702	766	775	523	773	525	521	542	756	540	758	538	765	513	946	928	937	361	935	363	359	380	918	378	920	376	927	437	862	431	864	351																																				
514	594	701	600	699	536	745	740	558	738	560	556	546	752	544	746	761	783	352	374	907	902	396	900	398	394	384	914	382	908	923	432	863	438	861	945																																				
782	704	595	698	597	535	555	589	712	561	732	581	720	569	724	742	762	515	944	373	393	427	874	399	894	419	882	407	886	904	924	866	433	860	435	353																																				
516	697	598	703	596	763	743	564	729	592	709	572	721	584	717	554	534	781	354	925	905	402	891	430	871	410	883	422	879	392	372	859	436	865	434	943																																				
780	607	692	601	694	764	553	736	565	708	585	728	573	716	577	744	533	517	942	926	391	898	403	870	423	890	411	878	415	906	371	445	854	439	856	355																																				
518	602	693	608	691	771	750	705	588	733	568	713	580	725	576	547	526	779	356	933	912	867	426	895	406	875	418	887	414	385	364	440	855	446	853	941																																				
778	696	603	690	605	760	543	590	711	562	731	582	719	570	723	754	537	519	940	922	381	428	873	400	893	420	881	408	885	916	375	858	441	852	443	357																																				
520	689	606	695	604	530	747	563	730	591	710	571	722	583	718	550	767	777	358	368	909	401	892	429	872	409	884	421	880	388	929	851	444	857	442	939																																				
512	615	684	609	686	529	549	735	566	707	586	727	574	715	578	748	768	785	350	367	387	897	404	869	424	889	412	877	416	910	930	453	846	447	848	947																																				
494	610	685	616	683	769	749	706	587	734	567	714	579	726	575	548	528	803	332	931	911	868	425	896	405	876	417	888	413	386	366	448	847	454	845	965																																				
804	688	611	682	613	527	551	557	739	559	737	741	751	545	753	552	770	493	966	365	389	395	901	397	899	903	913	383	915	390	932	850	449	844	451	331																																				
492	681	614	687	612	532	522	774	524	772	776	755	541	757	539	759	531	805	330	370	360	936	362	934	938	917	379	919	377	921	369	843	452	849	450	967																																				
806	623	676	617	678	631	668	625	670	639	660	633	662	647	652	641	654	491	968	485	814	479	816	477	822	471	824	469	830	463	832	461	838	455	840	329																																				
490	618	677	624	675	626	669	632	667	634	661	640	659	642	653	648	651	807	328	480	815	486	813	472	823	478	821	464	831	470	829	456	839	462	837	969																																				
808	680	619	674	621	672	627	666	629	664	635	658	637	656	643	650	645	489	970	818	481	812	483	826	473	820	475	834	465	828	467	842	457	836	459	327																																				
488	673	622	679	620	665	630	671	628	657	638	663	636	649	646	655	644	809	326	811	484	817	482	819	476	825	474	827	468	833	466	835	460	841	458	971																																				
794	786	510	788	508	790	506	792	495	810	502	796	500	798	498	800	496	504	956	948	348	950	346	952	344	954	333	972	340	958	338	960	336	962	334	342																																				
Inder J. Taneja																		https://inderjtaneja.com																		https://numbers-magic.com																		@NumbersMagic																	

3 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers

For author's contribution to **magic squares** and **recreation numbers** please see the links below:

- **Inder J. Taneja**, Magic Squares, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-magic-squares/>
- **Inder J. Taneja**, Recreation of Numbers, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-recreation-of-numbers/>

References

- [1] **H. White**, Bordered Magic Squares - <http://budshaw.ca/BorderedMagicSquares.html>
- [2] **H. Danielsson**, Bordered Magic Squares - <https://www.magic-squares.info/methods/bordered.html>
- [3] **Inder J. Taneja**, Magic Squares - <https://inderjtaneja.com/category/magic-squares/>
- [4] **Inder J. Taneja**, Recreating Numbers and Magic Squares - <https://numbers-magic.com/>
- **Block-Wise Magic Squares**
- [5] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Constructions of Magic and Bimagic Squares of Orders 8 to 108, May 15, 2019, pp. 1-43, **Zenodo**, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2843326>.
- [6] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order $4k$, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.
- [7] **Inder J. Taneja**, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.
- [8] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.

- [9] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-52, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.
- [10] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>.
- [11] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 2, 2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>.

• Bordered Magic Squares

- [12] **Inder J. Taneja**, Nested Magic Squares With Perfect Square Sums, Pythagorean Triples, and Borders Differences, **Zenodo**, June 14, 2019, pp. 1-59, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3246586>.
- [13] **Inder J. Taneja**, Symmetric Properties of Nested Magic Squares, **Zenodo**, June 29, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3262170>.
- [14] **Inder J. Taneja**, General Sum Symmetric and Positive Entries Nested Magic Squares, **Zenodo**, July 04, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3268877>.
- [15] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares With Order Square Magic Sums, **Zenodo**, January 20, 2020, pp. 1-26, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613690>.
- [16] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2020. **Zenodo**, January 20, 2020, pp.1-25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613698>.
- [17] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2021, **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-33, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4327333>.

[18] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares With Magic Sum 2022, **Zenodo**, December 28, 2021, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5807789>

• **Block-Bordered Magic Squares**

[19] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.

[20] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.

[21] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.

• **Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares**

[22] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares With Magic Sums 21, 21^2 and 2021. **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-118, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4380343>.

[23] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares of Orders 10 to 47. **Zenodo**, January 14, 2021, pp. 1-185, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4437783>.

[24] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Odd Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-75, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527739>

[25] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Even Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-96, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527746>

• Block-Wise Bordered Magic Squares

- [26] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 4, **Zenodo**, August 31, 2021, pp. 1-148, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5347897>.
- [27] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of Magic and Bordered Magic Squares of Order 6, **Zenodo**, September 10, pp. 1-99 <https://doi.org/10.5281/zenodo.5500134>.
- [28] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 8, **Zenodo**, September 17, pp. 1-80, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514396>.
- [29] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 10, **Zenodo**, September 17, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514398>.
- [30] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 12, **Zenodo**, September 23, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5523608>.
- [31] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 14, **Zenodo**, September 26, pp. 1-198, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5528867>.

• Different Types of Magic Squares

- [32] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Squares: Even Number Orders From 10 to 26, **Zenodo**, March 26, 2022, pp. 1-167, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6386742>.
- [33] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Squares of Order 28, **Zenodo**, March 26, 2022, pp. 1-115, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6386863>.

[34] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Squares of Order 30, **Zenodo**, March 26, 2022, pp. 1-123,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6386987>.

[35] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Squares of Order 32, **Zenodo**, April 04, 2022, pp. 1-77,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6413115>.

[36] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Squares of Order 36, **Zenodo**, April 10, 2022, pp. 1-70,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6434645>.

[37] **Inder J. Taneja**, Different Types of Multiple Style Magic Squares of Order 40, **Zenodo**, April 23, 2022, pp. 1-85,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6480559>.

• Creative Magic Squares

[38] **Inder J. Taneja**, Creative Magic Squares: Area Representations, **Zenodo**, June 22, pp. 1-45, 2021,
<http://doi.org/10.5281/zenodo.5009224>.
